

Дяченко Н.П.,
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій
Київського інституту інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
ORCID 0000-0002-4306-7665
(Україна, Київ), n.diachenko@ukr.net

ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

У сучасних умовах державне регулювання у сфері інноваційної діяльності, заохочення винахідницької інтелектуальної діяльності є механізмом забезпечення сталого економічного розвитку держави. Виявлено, що в Україні досить змістовна законодавча база, яка дозволяє врегульовувати питання у сфері інтелектуальної власності, її оновлення відбувається відповідно до вимог часу. Водночас, як зазначено в Щорічному звіті Єврокомісії, в Україні системно порушують права інтелектуальної власності чим завдають шкоду економічним інтересам Євросоюзу. Аргументовано, що базовим механізмом забезпечення ефективності державного управління у сфері інтелектуальної власності є залучення всіх суб'єктів публічного управління до законотворчих процесів. Наголошено, що організація дієвої системи правозастосування в процесі створення та використання об'єктів інтелектуальної власності прямо впливає на розбудову національних науково-технологічних та науково-технічних сфер життя держави, підвищення їх інвестиційного іміджу, запровадження сприятливого інноваційного клімату. Вказується на необхідність залучення всіх суб'єктів публічного управління до формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, розробки законодавчих актів щодо охорони об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій, оновлення положень Кодексу законів про працю та Цивільного кодексу України. До Цивільного кодексу пропонується внемсти низку положень щодо забезпечення винагороди особам особам, які сприяли створенню, одержанню правової охорони та використанню винаходів, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; ефективного функціонування системи захисту об'єктів інтелектуальної власності створених студентами, слухачами, курсантами та викладачами в процесі навчально-викладацької діяльності. Також пропонується створити Кодекс інтелектуальної власності, який усуне внутрішні суперечності та сприятиме гармонізації питань сфери інтелектуальної власності та формуванню належного інформаційного забезпечення діяльності в галузі охорони інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, правове забезпечення, публічна політика, захист об'єктів інтелектуальної власності.

Diachenko N.P.,
PhD in Public Administration,
Associate Professor at the Department of Management and IT
of the Kyiv Institute of Intellectual Property and Law
of the National University of Odessa Law Academy
ORCID: 0000-0002-4306-7665
n.diachenko@ukr.net

Legal protection of the intellectual property: history and present

In modern conditions, state regulation in the field of innovation, encouragement of inventive intellectual activity is a mechanism for ensuring sustainable economic development of the state. It was revealed that in Ukraine there is a sufficiently substantial legislative base that allows regulating issues in the field of intellectual property, its updating is taking place in accordance with the requirements of the time. At the same time, as indicated in the Annual Report of the European Commission, intellectual property rights are systematically violated in Ukraine, thereby damaging

the economic interests of the European Union. It is argued that the basic mechanism for ensuring the effectiveness of public administration in the field of intellectual property is the involvement of all subjects of public administration in lawmaking processes. It is noted that the organization of an effective system of law enforcement in the process of creating and using intellectual property objects directly affects the development of national scientific-technological and scientific-technical spheres of state life, increasing their investment image, introducing a favorable innovation climate. Indicated the need to involve all subjects of public administration in the formation of state policy in the field of intellectual property, development of legislation on the protection of industrial property and innovative proposals, updating the provisions of the Labor Code and the Civil Code of Ukraine. It is proposed to include to the Civil Code a number of provisions to ensure the remuneration of persons who have contributed to the creation, legal protection and use of inventions, industrial designs and innovative proposals; effective functioning of the intellectual property protection system created by students, listeners, cadets and teachers in the learning process. It is also proposed to create a Code of Intellectual Property, which will eliminate internal contradictions and promote the harmonization of intellectual property issues and the formation of appropriate information support for activities in the field of intellectual property protection.

Key words: *intellectual property, legal support, public policy, protection of intellectual property.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах транзитивності економіки –переходу до інтелектуальної економіки, ефективність якої визначається розвитком і використанням теоретичного знання, найбільш ефективними виявилися галузі, безпосередньо засновані на використанні досягнень фундаментальної науки, інформації та знань, про що свідчить, у першу чергу, розвиток і пріоритет в економіці розвинутих країн світу таких галузей, як нанотехнології, біотехнології, програмне забезпечення, генетика, біохімія та інші.

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Окремі питання правового забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні досліджено в працях Г.О. Андрощука, І. П. Голосніченка, О. Д. Карпенка, О.Б. Кіреєвої, О. О. Кулініч, Т. В. Новаченко, М. В. Палія, Є. В. Ромата, Т. Є. Ромат, Г. О. Ульянової та інших. В Україні сформована досить обширна правова база у сфері інтелектуальної власності. Однак, Україна в 2019 р. втратила дві позиції в Індексі глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (англ. Global Competitiveness Index, GCI) [4, с.570] і зайняла 85-е місце з 141 представлених країн. Зокрема, погіршилися показники впровадження інформаційно-комунікаційних технологій – з 77-го на 78-е місце, а також інноваційних можливостей – з 58-го на 60-е місце, що вказує на необхідність удосконалення механізму правового регулювання у сфері інтелектуальної діяльності.

Мета статті полягає у здійсненні ґрунтовного аналізу нормативно-правового забезпечення сфери інтелектуальної власності України.

Виклад основного матеріалу. Історія правового врегулювання відносин, пов'язаних з інтелектуальною власністю, налічує десятки тисячоліть, а правові норми, що забезпечують охорону цих відносин, чи не найдавніші серед інших юридичних постулатів. Термін «інтелектуальна власність» було введено французьким законодавством кінця XVIII ст. і пов'язаний він з теорією природного права, відповідно до якого право автора (фр. *droit d'auteur*) на результат його творчої діяльності є його природним правом і існує незалежно від факту визнання цього права владою держави, Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.), що була розроблена за участю Віктора Гюґо та його «Міжнародної Асоціації Літератури та Мистецтва» базувалася саме на засадах французького права автора.

Конвенція про заснування 14 липня 1967 р. Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) ознаменувала початок урегулювання міжнародних відносин у сфері інтелектуальної власності.

Україна стала членом ВОІВ у 1970 р. У 1992 р. Уряд України підтвердив продовження дії для нашої держави ряду основних міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності і з того часу співробітництво з ВОІВ розвивається та розширюється.

В Україні основні засади державного управління інтелектуальною діяльністю визначено Конституцією [1]:

- держава забезпечує вільний і всебічний розвиток особистості (стаття 23);
- кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (стаття 41);
- громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності (стаття 54);
- Верховна Рада України затверджує загальнодержавні програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля (стаття 85);
- Кабінет Міністрів України розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України (стаття 116), здійснює безпосереднє керівництво інтелектуальною діяльністю: утворює державні органи управління інтелектуальною діяльністю – міністерства, відомства, державні комітети, що здійснюють управління інтелектуальною діяльністю відповідно до компетенції, визначеної Конституцією України;
- громадські організації – творчі спілки, фонди певною мірою також здійснюють управління інноваційною діяльністю для «захисту прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів» громадян (стаття 36);
- Президент України, у межах компетенції, визначеної Конституцією України, визначає найбільш оптимальну структуру державного управління (стаття 106), у тому числі й у сфері інтелектуальної власності.

В Україні досить об'ємна та фахова законодавча база, що передбачає врегулювання питань у сфері інноваційної діяльності. Окрім Конституції України, правові аспекти передбачені загальним законодавством України у сфері інтелектуальної власності, зокрема Кодекси України:

– **Кодекс законів про працю України** (1971 р., остання редакція 30.03.2020 р.): Стаття 91 передбачає «збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції...коли автор зазначених об'єктів інтелектуальної власності раніше не виконував роботи, норми і розцінки на яку змінено у зв'язку з їх впровадженням, і був переведений на цю роботу після їх впровадження»;

– **Кодекс про адміністративні правопорушення України** (1984 р., остання редакція 16.07.2020 р.): зокрема, у Статті 51 зазначено, що «порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності ... тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення»;

– **Кримінальний Кодекс України** (2001 р., остання редакція 16.07.2020 р.): статтею 368 передбачено кримінальну відповідальність за незаконне збагачення;

– **Господарський Кодекс України** (2003 р., остання редакція 16.06.2020 р.): у главі 16 «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності» деталізовано конституційні основи правового господарського порядку в Україні щодо права «кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності»;

– **Цивільний Кодекс України** (2003 р., остання редакція 17.06.2020 р.): Книга четверта «Право інтелектуальної власності» (статті 418-508) деталізує поняття ІВ, співвідношення власності та права, майнові та немайнові права тощо;

– **Цивільно-процесуальний Кодекс України** (2004 р., остання редакція 18.06.2020 р.) визначає юрисдикцію та повноваження загальних судів щодо цивільних спорів та інших визначених цим Кодексом справ, встановлює порядок здійснення цивільного судочинства;

– *Митний Кодекс України* (2012 р., остання редакція 19.06.2020 р.): Розділ XIV «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» присвячено заходам митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України (глава 57).

Серед Законів України, що врегульовують питання у сфері інтелектуальної власності варто виокремити:

– Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII від 18.09.1991 р. (остання редакція 20.10.2019 р.) передбачає, що інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект (стаття 1). Такими цінностями можуть бути ... майнові права інтелектуальної власності.

– Закон України «Про інформацію» № 2658-XII від 02.10.1992 р. (остання редакція 16.07.2020 р.): визначає право на інформацію, створену в процесі діяльності фізичної чи юридичної особи, суб'єкта владних повноважень або за рахунок фізичної чи юридичної особи, Державного бюджету України, місцевого бюджету, охороняється в порядку, визначеному законом (стаття 7).

– Закон України «Про науково-технічну інформацію» № 3323-XII від 25.06.1993 р. (остання редакція 19.04.2014 р.) зазначає, що у ході здійснення купівлі-продажу інформаційної продукції повинні гарантуватись охорона прав інтелектуальної власності, державної та комерційної таємниці, законні права та інтереси власника і виробника інформаційної продукції і послуг (стаття 17).

– Закон України «Про Антимонопольний комітет України» № 3659-XII від 26.11.1993 р. (остання редакція 03.07.2020 р.) передбачає, що однією з функцій комітету є підготовка рекомендацій з питань контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, розробки пропозицій щодо його застосування та удосконалення.

– Закон України «Про науково-технічну експертизу» № 51/95-ВР від 10.02.1995 р. (остання редакція 05.12.2012 р.) наголошує, що об'єктами наукової та науково-технічної експертизи можуть бути права на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи їх вартісну оцінку (стаття 5).

– Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 04.07.2002 р. (остання редакція 05.12.2012 р.) визначає об'єкти (стаття 4), суб'єкти (стаття 5) інноваційної діяльності та інноваційний продукт (стаття 14).

– Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015 р. (остання редакція 19.04.2020 р.): стаття 60 передбачає участь державних наукових установ, державних вищих навчальних закладів у створенні господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності.

– Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» № 237/96 від 07.06.1996 р. (остання редакція 11.12.2019 р.): статтею 6 передбачено копіювання зовнішнього вигляду виробів, що мають охорону, як об'єкти права інтелектуальної власності, з дотриманням чинного законодавства.

– Закон України «Про захист економічної конкуренції» 11.01.2001 р. № 2210-III (остання редакція 13.02.2020 р.): у статті 9 прописані узгоджені дії стосовно прав інтелектуальної власності.

Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав представлено законами:

– Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» № 2782-XII від 16.11.1992 р. (остання редакція 17.06.2020 р.) зобов'язує редакції «використовувати авторські матеріали, твори літератури, науки і мистецтва з дотриманням законодавства з питань інтелектуальної власності» (стаття 36) та передбачає відповідальність за порушення законодавства, зокрема з питань інтелектуальної власності (п.10 статті 41).

– Закон України «Про авторське право та суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. (остання редакція 02.10.2018 р.) охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників.

– Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних» № 1587-ІІІ від 23.03.2000 р. (остання редакція 02.10.2018 р.) визначає правові основи розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних і спрямований на захист інтересів суб'єктів авторського права і суміжних прав та захист прав споживачів.

– Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» № 2953-ІІІ від 17.01.2002 р. (остання редакція 14.01.2020 р.) визначає особливості державного регулювання діяльності, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

– Закон України «Про телебачення та радіомовлення» № 3759-ХІІ від 21.12.1993 р. (остання редакція 16.06.2020 р.) наголошує, що телерадіоорганізація зобов'язана щороку, до 31 березня, подавати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (стаття 59).

– Закон України «Про інформаційні агентства» № 74/95 від 28.02.1995 р. (остання редакція 25.04.2019 р.) передбачає, що продукція інформаційного агентства є його власністю, якщо інше не передбачено законодавством, право власності на неї охороняється чинним законодавством України (стаття 26).

– Закон України «Про рекламу» № 270/96 від 03.07.1996 р. (остання редакція 16.06.2020 р.) визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі її виробництва, розповсюдження та споживання. У законі наголошено, що:

✓ «об'єкти права інтелектуальної власності у рекламі використовуються мовою, якою їм наданий правовий захист відповідно до законодавства про охорону прав інтелектуальної власності» (стаття 6);

✓ «соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/чи його виробника, на рекламодавця (крім випадків, коли рекламодавцем є громадське об'єднання чи благодійна організація), на об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами, крім реклами національних фільмів» (стаття 12).

– Закон України «Про видавничу справу» № 318/97 від 05.06.1997 р. (остання редакція 16.06.2020 р.) визначає загальні засади взаємовідносин і функціонування суб'єктів видавничої справи.

– Закон України «Про кінематографію» № 9/98 від 13.01.1998 р. (остання редакція 03.10.2019 р.) базовим принципом кінематографії визначає гарантування свободи творчості, захисту інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав, моральних і матеріальних інтересів її суб'єктів (стаття 5).

– Закон України «Про професійних творчих робітників та творчі спілки» № 554/97 від 07.10.1997 р. (остання редакція 02.10.2018 р.) визначає правовий статус професійних творчих працівників, встановлює правові, соціальні, економічні та організаційні засади діяльності творчих спілок у галузі культури та мистецтва.

– Закон України «Про архітектурну діяльність» № 687-ХІV від 20.05.1999 р. (остання редакція 14.01.2020 р.) ідентифікує особисті немайнові права інтелектуальної власності автора (співавторів) об'єкта архітектури як об'єкта авторського права.

– Закон України «Про народні художні промисли» № 2547-ІІІ від 21.06.2001 р. (остання редакція 16.10.2012 р.) визначає, що основою державної політики в галузі народних художніх промислів є забезпечення правових, організаційних та економічних умов для охорони,

відродження, збереження і розвитку народних художніх промислів як важливої складової духовної культури українського народу (стаття 4).

– Постанова Кабінету Міністрів України №108 від 03.03.1992 р. «Про розміри відрахувань до фондів творчих спілок України за використання творів літератури та мистецтва» встановлює, що відрахування здійснюються через Українське республіканське агентство з авторських прав.

– Постанова Кабінету Міністрів України №1209 від 04.11.1997 р. «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» (остання редакція 24.03.2004 р.) передбачає, що суб'єкт господарювання, який здійснює продаж примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства з питань інтелектуальної власності (п. 21).

– Постанова Кабінету Міністрів України № 1555 від 13.10.2000 р. «Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» передбачає Порядок виробництва, зберігання, видачі контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм; порядок зберігання та перевезення територією України їх немаркованих примірників та знищення.

– Постанова Кабінету Міністрів України № 1756 від 27.12.2001 р. «Про державну реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір» визначає процедуру подання заявок на їх реєстрацію.

– Розпорядження Кабінету Міністрів України № 247-р від 15.05.2002 р. «Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням» (остання редакція 13.12.2017 р.). Концепція визначає основи урядової політики щодо встановлення ефективної системи правової охорони програмного забезпечення як об'єкта авторського права.

– Постанова Кабінету Міністрів України № 71 від 18.01.2003 р. «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» (остання редакція 06.11.2019 р.) врегульовує питання авторської винагороди, зокрема за публічне виконання, публічний показ, публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) творів науки, літератури і мистецтва тощо.

– Постанова Кабінету Міністрів України № 72 від 18.01.2003 р. «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» (остання редакція 06.11.2019 р.) врегульовує питання винагороди, у тому числі за виконання інсценізації, створеної за мотивами власних творів.

Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності формувалось на основі Указу Президента України «Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» № 479/92 від 18.09.1992 р. (остання редакція 22.06.1994 р.) регулює майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку зі створенням, правовою охороною та використанням винаходів, промислових зразків, товарних знаків і знаків обслуговування (об'єкти промислової власності), а також відносини, пов'язані з визнанням прав автора раціоналізаторської пропозиції. На виконання зазначеного Указу питання у сфері промислової власності врегульовують:

– Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3117-ХІІ від 21.04.1993 р., (остання редакція 06.09.2018 р.) регулює майнові і особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

– Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 р. (остання редакція 05.07.2020 р.) визначає концептуальні поняття у сфері інтелектуальної власності України.

– Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3770-ХІІ від 23.12.1993 р., (остання редакція 05.12.2012 р.) регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні.

– Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» № 3771-ХІІ від 23.12.1993 р., (остання редакція 11.12.2019 р.) регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності у зазначеній законом сфері.

– Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» № 7-93 від 21.01.1993 р. (остання редакція 14.01.2020 р.) визначає, що державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування, крім державного мита, що справляється за придбання вексельних бланків, за дії, пов'язані з видачею охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин».

– Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» № 46-93 від 10.05.1993 р. (втратив чинність 01.01.2018 р.) визначав правові та економічні засади систем стандартизації та сертифікації, у тому числі й у сфері інтелектуальної власності.

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР» №473 від 11.07.1994 р. регулює питання у зазначеній сфері.

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)» № 545 від 10.08.1994 р. (остання редакція 19.08.2012 р.). Положення відповідно до законів України у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності визначає правовий статус представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

– Постановою Кабінету Міністрів України «Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів» № 705 від 12.10.1994 р. затверджено перелік депозитаріїв, що проводять депонування штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури.

– Закон України «Про племінну справу у тваринництві» № 3773-ХІІ від 23.12.1993 р., (остання редакція 08.12.2015 р.) визначає загальні правові, економічні та організаційні основи племінної справи у тваринництві, спрямовані на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі.

– Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» № 621/97-ВР від 05.11.1997 р. (остання редакція 16.10.2012 р.) регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності у зазначеній законом сфері в редакції 26.09.2019 р. має назву Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» та врегульовує відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав на компонування напівпровідникових виробів в Україні.

– Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-ХІV від 16.06.1999 р., (відповідно останньої редакції 20.09.2019 р. назву закону змінено на ЗУ «Про правову охорону географічних зазначень»), визначає засади правової охорони географічних зазначень в Україні та регулює відносини, що виникають у зв'язку з їх реєстрацією, використанням та захистом.

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів» № 439 від 23.04.2003 р. (втратила чинність 03.06.2020 р.) врегульовувала питання визначення та контролю особливих характеристик, зокрема агропродукції.

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми» № 8 від 14.01.2004 р. (остання редакція 06.11.2019 р.) визначає процедуру розгляду клопотання щодо надання дозволу на використання запатентованого винаходу.

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» від 23.12.2004 р. № 1716 (остання редакція 06.11.2019 р.) регулює питання у зазначеній сфері.

– Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Міністерством економічного розвитку і торгівлі (у сфері інтелектуальної власності)

платних адміністративних послуг» № 550 від 30.05.2011 р. (остання редакція 06.11.2019 р.) передбачає, зокрема видачу свідоцтв представника у справах інтелектуальної власності, видачу дублікатів патентів і свідоцтв про державну реєстрацію права інтелектуальної власності.

Відомчі нормативно-правові акти щодо топографії інтегральних мікросхем:

– Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем» № 292 від 12.04.2001 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.04.2001 р. за № 375/5566 (остання редакція 14.06.2011 р.).

– Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми» № 577 від 03.08.2001 р. зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.08.2001 р. за № 719/5910 (остання редакція 14.06.2011 р.).

– Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми» № 260 від 18.04.2002 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.04.2002 р. за № 406/6694 (остання редакція 14.06.2011 р.).

Відомчі нормативно-правові акти щодо знаків для товарів і послуг:

– Наказ Держпатенту України «Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» № 116 від 28.07.1995 р., затверджено в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за № 276/812 (остання редакція 14.06.2011 р.).

– Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг» № 576 від 03.08.2001 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.08.2001 р. за № 718/5909 (остання редакція 14.06.2011 р.).

– Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг» № 10 від 10.01.2002 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 р. за № 64/6352 (остання редакція 14.06.2011 р.).

– Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг», № 677 від 07.10.2003 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.10.2003 р. за № 931/8252 (остання редакція 14.06.2011 р.).

– Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг» № 790 від 04.08.2010 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2010 р. за № 939/18234 (остання редакція 14.06.2011 р.) передбачає, що згода на використання офіційної назви держави «Україна», як елемента знака для товарів і послуг, надається за умови, якщо не суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності й моралі, сприятиме інтересам держави та не вводитиме в оману громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги.

– Порядок оприлюднення відомостей заявок на знаки для товарів і послуг в мережі Інтернет, затверджено Наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» № 135 від 25.06.2015 р.

Відомчі нормативно-правові акти щодо зазначення походження товарів:

– Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про Перелік видових назв товарів» № 583 від 12.12.2000 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.01.2001 р. за № 61/5252.

– Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару» № 598 від 17.08.2001 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.2001 р. за № 772/5963 (остання редакція 14.06.2011 р.).

– Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів» № 798 від 13.12.2001 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2001 р. за № 1086/6277 (остання редакція 14.06.2011 р.).

Важливими механізмами правового врегулювання питань в сфері інтелектуальної власності є:

– Державні стандарти України (далі – ДСТУ) розроблені відповідно до чинного законодавства України. Застосування цих стандартів є обов'язковим для суб'єктів господарювання, визначених частиною 2 статті 15 Господарського кодексу України. Систему ДСТУ у галузі промислової власності започатковано в Україні у 1997 р. та наказом Держстандарту України № 327 від 06.06.1997 р. введено в дію з 01.01.1998 р.

– Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (англ. WIPO Standards) [5] є нормативними документами, що стосуються інформації та документації в галузі промислової власності і містять правила та рекомендації щодо уніфікованих методів представлення патентної інформації на різних носіях.

З метою подальшого співробітництва 03.10.2019 р. підписано Програму співробітництва між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності на 2020–2021 роки [3].

В Україні досить змістовна законодавча база, яка дозволяє врегульовувати питання у сфері інтелектуальної власності, її оновлення відбувається відповідно до вимог часу: Розпорядженням Кабінету міністрів України № 402-р від 01.06.2016 р. схвалено Концепцію реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, яка передбачає «запровадження дворівневої структури державної системи правової охорони інтелектуальної власності шляхом створення національного органу інтелектуальної власності, який належатиме до сфери управління Мінекономрозвитку» [2].

21.07.2020 року Верховна Рада України ухвалила закони «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони та захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом» (законопроект №2258), що передбачає відкриття бази даних заявок на торговельні марки (далі-ТМ) для дореєстраційного захисту та вдосконалення порядку подачі заперечень (опозицій) проти реєстрації ТМ та закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» (законопроект №2259).

Висновки. Організація дієвої системи правозастосування в процесі створення та використання об'єктів інтелектуальної власності прямо впливає на розбудову національних науково-технологічних та науково-технічних сфер життя держави, підвищення їх інвестиційного іміджу, запровадження сприятливого інноваційного клімату.

З метою забезпечення ефективності державної політики у сфері інтелектуальної власності – базової передумови розвитку національної інноваційної системи та базису інноваційної економіки держави, необхідно:

– інтенсифікувати процеси залучення всіх суб'єктів публічного управління до формування державної політики у зазначеній сфері;

– розробити «Положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні (чинне *Тимчасове* положення ухвалено 18.09.1992 р.);

– сформувати новий Кодекс законів про працю (чинний був ухвалений у 1971 р., за 49 років здійснено 95 редакцій);

– до Цивільного кодексу України необхідно додати:

✓ підприємство-власник патенту, підприємство, що використовує раціоналізаторську пропозицію, і підприємство-ліцензіат сплачує особам, які сприяли створенню, одержанню правової охорони та використанню винаходів, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, винагороду (у тому числі тим, які не працюють на даному підприємстві) та зазначити її розмір;

✓ законодавчі положення щодо ефективного функціонування системи захисту об'єктів інтелектуальної власності створених студентами, слухачами, курсантами та викладачами в процесі навчально-викладацької діяльності (курсів, магістерські роботи, навчальні плани, навчально-методичні матеріали, службові твори тощо);

– кодифікувати законодавство у сфері інтелектуальної власності України (створення Кодексу інтелектуальної власності усуне внутрішні суперечності зазначеної сфери та сприятиме гармонізації вищезазначених питань);

– формування належного інформаційного забезпечення діяльності в галузі охорони інтелектуальної власності.

Список використаних джерел

1. Конституція України : прийнята 28 червня 1996 р. № 254к/96ВР [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>

2. Концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні [Електронний ресурс]. *zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-%D1%80#Text>

3. Програма співробітництва між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності на 2020–2021 роки [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_002-19#Text

4. Global Competitiveness Index, GCI [Electronic resource]. *www3.weforum.org*. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.

5. List of WIPO Standards, Recommendations and Guidelines [Electronic resource]. *www.wipo.int*. URL: https://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html.

References

1. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96VR [Constitution of Ukraine of June 28, 1996 № 254k/96VR]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> [in Ukrainian].

2. Kontseptsiiia reformuvannia derzhavnoi systemy pravovoi okhorony intelektualnoi vlasnosti v Ukraini [The concept of reforming the state system of legal protection of intellectual property in Ukraine]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-%D1%80#Text> [in Ukrainian].

3. Prohrama spivrobitnytstva mizh Ministerstvom rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy ta Vsesvitnoiu orhanizatsiieiu intelektualnoi vlasnosti na 2020–2021 roky [Cooperation program between the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine and the World Intellectual Property Organization for 2020–2021]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_002-19#Text [in Ukrainian].

4. Global Competitiveness Index, GCI. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf [in English].

5. List of WIPO Standards, Recommendations and Guidelines. Retrieved from https://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html [in English].